

MONOLOGLARNING BADIY ESTETIK FUNKSIYASI

Abdullayev Xotamjon Xamroyevich,

Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI, O‘zbek adabiyoti kafedrasi o‘qituvchisi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15799656>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek yozuvchisi Pirimqul Qodirovning «Humoyun va Akbar» romani obekt qilib olingan. Maqolada romandagi monologlarning badiiy-estetik funksiyasi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Roman, monolog, xarakter, monolog-xotira, monolog-mulohaza, monolog-muhokama, tashqi monolog, ichki monolog.

Tarixiy shaxslar xarakterini yaratish har bir tarixiy roman yaratuvchi yozuvchi oldidagi bosh vazifadir. Adabiyotshunos M.Qo‘shjonov aytganidek: “Badiiy xarakter-bu individual belgilarni ham o‘z ichiga olgan holda ma’lum bir ijtimoiy sharoitda paydo bo‘lgan, ijtimoiy ma’no kasb qilgan shaxs iroda yo‘nalishi va bu iroda yo‘nalishining asardagi badiiy ifodasidan iboratdir. Faqat ijtimoiy sharoit asosida yuzaga chiqqan shaxs irodasi xarakterning asarda badiiy va g‘oyaviy negizini ta’min etadi”. [1.5]

Mazkur maqolada psixologik tahlil vositalaridan monolog va uning turlariga to‘xtalamiz. Qahramon ruhiyatini (ayniqsa tarixiy romanlarda) davr ruhi, asarning bosh g‘oyasi bilan chuqur bog‘langan holda mahorat bilan ochib berishning eng natijali usullaridan biri monologlardan to‘g‘ri va o‘z o‘rnida foydalana bilishdir.

“Uning ruhi bezovta, sababini go‘yo Jaloliddin Rumi aytib ketgan: “Tanang - ot, ruhing -uning suvorisi. Shuni bilki, ot yemishi suvoriga oziq bo‘lmagay”. Ilgari Akbar ko‘proq tanasini parvarishlar edi, endi bilsa nuqul otni boqib, suvorini och qoldirgan ekan”. [3. 463]

Keltirilgan ushbu ichki monolog monolog-mulohaza bo‘lib hisoblanadi. Atrofidagi vazirlari, shayhu-ulamolari Akbarni “Mahdiy”, “dohiy”, “Mujtahid” hisoblab uni hatto, oddiy inson farzandi emas balki, xudoning nazari tushgan payg‘ambar ekanligiga ishontirib qo‘yadi. Akbar endi bunga ishongan holda ollohdan vahiy kutadi. Bu esa Akbarning botiniy va ma’naviy jihatdan ojizligi edi. Yozuvchi Jaloliddin Rumiyning “Tanang – ot, ruhing – uning suvorisi” hikmatli so‘zini Akbar tilidan berib qahramon xarakterining shakllanishini va ma’naviy yuksaklik sari intilishini ta’minlaydi. Ayni shu hikmatni keltirish orqali kitobxonni pok insoniy ezgu-niyatlar sari yetaklaydi va qalbida ruhning barcha narsadan ustun ekanligini his qildiradi.

Yuqorida keltirilgan misoldan ko‘rinadiki, tashqi monologga nisbatan ichki monologda fikrlarning qarama-qarshiligi, g‘oyalar kurashi ustun keladi. Monolog va ichki monologlarning bir xil hodisa emasligini, ularning o‘ziga xos xususiyatlarga

ega ekanligini adabiyotshunos N.Hotamov, B.Sarimsoqovlar ”Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o‘zbekcha izohli lug‘ati”(Toshkent, 1989) da va qozoq adabiyotshunosi N.Atimovning ”Dəstür jəne jaḡashildiḡ” maqolasida qayd qilib o‘tadi.

P.Qodirovning mazkur tadqiqot ob’ekti qilib olingan romanida monologning: monolog-xotira, monolog-mulohaza, monolog-muhokama kabi turlari uchraydi. Monologning bu kabi turlari qahramonning qalb dialektikasini, ruhiyatining muhitga bog‘liq ekanligini oydinlashtiradi.

“Avvalgi Nizom uning qulog‘iga sekin shipshiganday bo‘ldi. «O‘zingizni bosing, hazrat Mirzo Humoyun sizga tayinlagan mushkul ishlarni unuting. Bu beklarning har biri yalang‘ochlangan qilichga o‘xshab turibdir. Xato qilsangiz boshingizni kesgay!”. Hazrat Nizomiddin buni quruq vahima deb o‘yladi: “Endi men shu oltin xirmonning kuchi bilan eng zo‘ravon beklarni ham o‘z izmimga bo‘ysindirgayman!” deydi. Nizom uni ogohlantiradi: ”Muncha katta ketmang, boylik-qo‘lning kiri, xolos. Axir oltin xirmoni dehqon-u kosiblarning nasibasidan uzib olib yasalgan-ku. Zolim soliqchilar bu tangalarni undirib kelguncha qanchadan-qancha zulm o‘tkazgan. Faqir eshkakchi bo‘lgan paytingizda o‘zingiz ham qanday adolatsizliklarni boshdan kechirganingizni eslang! [3. 99]

Bu monologda muallif nutqi bilan Nizomning nutqi cinkretlashib yanada emotsionallikni oshirib kitobxonni o‘ziga tortadi. Shu bilan birga kitobxon hayotida ham Nizomning ruhiy holatini muhokama qilish fikri paydo bo‘ladi, yoki kitobxon o‘zini Nizomning o‘rniga qo‘yib ruhiy holatni ochishga harakat qiladi. Bu esa adibning yuksak mahorat egasi ekanligidan dalolat beradi va kitobning uqimishligini oshiradi. Bunday monologlar kitobxonni asar dunyosi ichiga sezdirmay kirgizib qo‘yadi. Kitobxon qahramonining ichki nutqini tinglarkan, u ham obrazga qo‘shilib, hayol og‘ushiga cho‘madi va qalbida oddiy suvchi Nizomga hayrixoxlik xissi paydo bo‘ladi.

Yuqorida keltirilgan ichki monolog Nizomning taxtga chiqqandan keyingi holati tasviri. Podsho Humoyunning oddiy suvchi yigit Nizomni faqat xaloskori bo‘lganligi sababli taxtga chiqarishi yoki bu epizodning berilishi juda ishonarsizday ko‘rinadi. Chunki bu epizodni o‘qish bilan kitobxon o‘z oldiga savol qo‘yadi, chindan ham Humoyunday katta bir elning podshosi o‘z taxtini qanday qilib oddiy, tajribasiz yigit qo‘liga topshiradi. Bu aqldan emasligini hamma tushunadi. Lekin ana shu voqea xaqiqatdan tarixda bo‘lib o‘tgan. M.Nuriddinov ”Boburiylar sulolasi” risolasida ”Humoyunning o‘zi ham g‘arq bo‘layotgan paytda uning suv tashuvchilaridan biri suv meshning ichiga havo to‘ldirib Humoyunga beradi va podshoh daryoning narigi qirg‘og‘iga suzib o‘tib tirik qolishga muvaffaq bo‘ladi. O‘sha suv tashuvchi kishining

ismi Nizom edi. Humoyun unga qarzdorligini tan oladi va agarda Agraga esonlik bilan yetib olsak yarim podshohlik taxtini senga beraman deb va'da qiladi” deb ko‘rsatadi.

Podshoh Humoyunning ko‘rsatgan sahovati bilan Nizom suvchi endi kimsan podshohi olam. Yuqorida ta’kidlaganimizdek Podsho Humoyun o‘z taxtini xoloskori Nizomga yarim kunga in’om qilgan. Bu voqea qay darajada tarixiy yoki badiiy to‘qima bundan qat’iy nazar P.Qodirov Nizomni taxtga chiqarish orqali kishi qalbida ro‘y beradigan kechinmalarni to‘liq ochib berishga harakat qilgan ”Endi bu xatni Anvarga kim yetkazadi? Hazrat Nizomiddin xazinachini chaqirtirib, ikki hamyon to‘la oltin tayyorlatdi. Bu pulga uddaburon choparlardan yollashi mumkin. Lekin Hamida bonuga taalluqli sirni har kimga aytib bo‘lmaydi. Juda ishonchli odam bo‘lishi kerak. Nizom uchun saroydagi eng ishonchli odam Humoyun edi. ”Hazrat, siz Mirzo Humoyunga maslahat soling” dedi Nizom. Ammo, «Hazrat Nizomiddin» hamma narsani Humoyunga aytib yurmasdan ba’zi bir nozik niyatlarini o‘zi amalga oshirishi kerak emasmi? Bironta muammoni o‘zi mustaqil yechsa nima bo‘libdi?” [3. 102]

Bu monolog-muhokama orqali do‘stning do‘stiga bo‘lgan munosabatini, vafodorligini ma’lum sharoitga solib baholamoqda. Yozuvchi bu keltirilgan monolog orqali “do‘stingni amal berib sina” maqolidan hikmat chiqarayotganday bo‘ladi. Bu monolog orqali inson qalbining yashirin, hech kim bilmaydigan, faqat o‘zigagina ayon bo‘lgan qirralarini ochishga harakat qiladi. Yozuvchi monologda qahramon ruhiyatiga mos so‘zlarni izlab, tanlab ishlatadi. Ayniqsa o‘z-o‘ziga savol berish, ma’lum masalani muhokama qilish orqali monolog- muhokama usulidan mohirlik bilan foydalanadi.

Demak, ichki monolog qahramonlarning og‘ir ruhiy holatlarini, birovga aytib bo‘lmaydigan yashirin, iztirobli dardlarini kitobxonga yetkazish usulidir.

“Uch tomondan toshib chiqayotgan daryolar uni to‘rtinchi tomondan bostirib keladigan yovlarga tuzoq bo‘lib tutib beradigandek tuyuldi. Yo alhazar! U nega o‘z oyog‘i bilan bu daryolar orasiga kirib qoldi? Otasi bu yerni qarorgoh qilgan paytda havo quruq, daryolarda suv oz, bu atrofda Sherxonday xatarli yov yo‘q edi” [3. 64-65]

Mazkur ichki monolog Humoyun tush ko‘rishi epizodidan keyin berilgan bo‘lib dushman bilan jangda uning yengilishini bashorat qilganday bo‘ladi. Haqiqattan ham Sherxon bilan bo‘lib o‘tgan jangda Humoyun yengiladi, uch tomondan toshib chiqayotgan daryolarning, uni dushmanga tuzoq bo‘lib tutib beradigandek tuyulishi qahramon ruhiyatidagi tushkunlik kayfiyatini keltirib chiqaradi. Yozuvchi Humoyunning tush ko‘rishidan keyin mazkur monologni berish orqali qahramonning

noto‘g‘ri ish qilganligini o‘z tilidan bayon qildiradi. Bundan tashqari Sherxon qo‘shini bilan bo‘ladigan jangda mudhish voqea yuz berajagini oldindan kitobxonga sezdirib qo‘yadi. Bu esa kitobxonni yanada chuqurroq asar voqealariga kirib borishga olib boradi. Bunday usul orqali kitobxonning asarga bo‘lgan qiziqishi yanada ortadi.

Yozuvchi P.Qodirov ham o‘ziga xos badiiy tajribaga ega bo‘lgan yuksak iste’dod egasidir. Tarixiy-biografik romanlardagi real tarixiy shaxslar psixologiyasini ichki monologlar orqali ochish san’ati badiiy adabiyotdagi tajribalarni mukammal va ijodiy o‘rganganligidan dalolat beradi.

Ammo, bu fikrdan P.Qodirovning ichki monologlarni psixologik yo‘nalishda foydalanish usuli u yoki bu yozuvchining ijodi ta’siridan shakllangan deb bo‘lmaydi. Chunki insonning (yozuvchi-ijodkorlarning) universal fikrlash qobiliyati ularning zamondoshligi va dunyoqarashlarining yaqinligiga ham bog‘liqdir. Lekin yozuvchilarning xarakter yaratish uslubi boshqa-boshqadir. A.Zayniddinova P.Qodirovning ”Yulduzli tunlar”, O.Yoqubovning ”Ulug‘bek xazinasi” romanlarining o‘ziga xosligi haqida shunday fikrlarni qayd qiladi: «O Yoqubov romanning birinchi boblaridayoq Ulug‘bek gumanistik qarashlarining asosiy mag‘zini berib, keyin uni qatma-qat ochish yo‘lidan boradi. P.Qodirov asarida esa Bobur dunyoqarashi va xarakterining shakllanishi butun asar davomida ko‘rsatib beriladi”. [2.70]

Bundan ko‘rinayaptiki, yuqorida ta’kidlaganimizdek, P.Qodirov avvalo ma’lum bir tarixiy sharoit obrazini yoki qahramonning to‘liq qiyofasini yaratmaydi. Balki bir vaqtning o‘zida asar voqealari dialektik rivoji jarayonida ham sharoit obrazini ham qahramon ichki kechinmalari tasvirini bog‘liq holda yoritib boradi. Bu esa asar qahramoni bilan kitobxonning ham fikr bo‘lishiga, kutilmagan sharoitlardan qahramon bilan birgalikda chiqishga harakat qilishi ichki monologlarning paydo bo‘lishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qo‘shjonov M. Oybek mahorati. – Toshkent, 1965.
2. Zayniddinova A. Tarixiy va badiiy haqiqat. – Toshkent, 1992.
3. Qodirov P. Humoyun va Akbar. – Toshkent, 1997.
4. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. “Navoiy universiteti”; - Toshkent; 2018.
5. Rasulov A. Roman – ehtiroslar va haqiqatlar dunyosi. O‘zbekiston adabiyoti va san’ati. Toshkent.